

HUNARMANDCHILIK SEKTORI – XIZMAT KO‘RSATISH TARMOG‘I SIFATIDA

Ruziyeva Gulnoz Fatillojevna

BuxDU tayanch doktoranti.

Annotatsiya. Hunarmandlik — milliy-anʼanaviy mayda tovar ishlab chiqarish, oddiy mehnat qurollari yordamida yakka tartibda va qoʻl mehnatiga asoslangan sanoat turi, shunday mahsulotlar tayyorlanadigan kasblarning umumiy nomi. Hunarmandchilik faoliyatining asosiy 34 yoʻnalishi mavjud boʻlib, bugungi kunda buy oʻnalishlar boʻyicha faoliyat olib borayotgan hunarmandlarga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda, hunarmandlarning milliy katalogi tuzulib bu katalogdan oʻrin olgan hunarmandlarga soliq intiyozlari joriy etilgan. Turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar reestri yuritilib, hunarmandchilik faoliyatining turizm bilan bogʻliqligi yana ham ortib bormoqda.

Kalit soʻzlar: hunarmandchilik, sanʼat, milliy katalog, reestr, hunarmand uyushmasi, hunarmand

Hunarmandchilik, hunarmandlik — milliy-anʼanaviy mayda tovar ishlab chiqarish, oddiy mehnat qurollari yordamida yakka tartibda va qoʻl mehnatiga asoslangan sanoat turi; shunday mahsulotlar tayyorlanadigan kasblarning umumiy nomi. Yirik sanoat ishlab chiqarishi vujudga kelishiga qadar keng tarqalgan, ayrim sohalari keyin ham saqlangan. Kam rivojlangan mamlakatlarning xalq xoʻjaligida hozir ham muhim oʻrin egallaydi.

Hunarmandchilik insonning ishlab chiqarish faoliyati bilan vujudga kelib, jamiyat rivojlanishi davomida asta-sekin dehqonchilik va chorvachilikdan ajralib chiqdi, turli ijtimoiy-tarixiy davrlar doirasida texnika rivoji bilan aloqador holda takomillasha bordi, turli ixtisosliklar (kulollik, duradgorlik, temirchilik, misgarlik, binokorlik, toshtaroshlik, oʻymakorlik, kashtadoʻzlik, koʻnchilik, tikuvchilik, toʻquvchilik, zargarlik, degrezlik, rixtagarlik, zardoʻzlik, boʻyoqchilik, kemasozlik, tunukasozlik va boshqalar)ga ajraldi.

Asrlar davomida sayqallanib borgan hunarmandchilik turlari hozirgi kungacha koʻpchiligi saqlanib qolgan. Yoʻq boʻlib ketgan hunarmandchilik turlariga keladigan boʻlsak ular davr oʻtishi bilan hokimiyat qoʻldan qoʻlga oʻtib, qanchadan qancha urushlar iskanjasida qolishi, zamonaning taraqqiyoti bilan olimlar tomonidan ixtiro qilingan mashinalar, stanoklar yaratilishi ularning yoʻq boʻlib ketishiga olib kelmoqda. Chunki vaqt oʻtishi bilan insonlarning ehtiyojlari koʻpayib borgan, 3 kishi bir haftada qiladigan ishini uskunalar koʻpi bilan bir kunda tayyorlashgan. Shu bilan qoʻlda tayyorlashga ehtiyoj kamayib borgan. Uskunalar va inson qoʻli bilan yaratilgan hunarmandchilik mahsulotlari oʻrtasida qanday farq bor? Albatta inson oʻz qoʻli bilan yaratgan har bir mahsulotida inson mehnati, qalban shu ishiga yondashgani seziladi.

Oʻzbekistondan olib ketilgan hunarmandchilik mahsulotlari mehmonlarga bizning tarixiy va milliy udumlarimiz haqida soʻzlaydi va uzoq yodda qoladi, boshqalarini oʻziga chorlaydi. Hunarmandlar tomonidan yaratilgan hunarmandchilik mahsulotlari bilan har qancha faxrlansa arziydi.

Mamlakatimizda milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy sanʼatini rivojlantirish, bu orqali xalqimizning boy madaniy merosi va tarixiy anʼanalarini toʻliq saqlab qolish, band boʻlmagan aholini, ayniqsa yoshlar, ayollar va kam taʼminlangan oilalarni hunarmandchilikka keng jalb etish orqali ularning ish bilan bandligini taʼminlash maqsadida aynan hunarmandchilik tarmogʻidan keng foydalanilmoqda.

Hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish oʻz navbatida nafaqat har bir hunarmand, balki davlat ahamiyatiga molik masalalardandir. Respublikamizda mustaqillikdan soʻng quyidagi hunarmandchilik faoliyati va uni rivojlantirishga oid qarorlar ishlab chiqildi.

1-jadval.

Hunarmandchilik sohasida qabul qilingan qarorlar (mustaqillikdan soʻng).

1.	PF-1836-son	Tasviriy va amaliy sanʼat, xalq hunarmandchiligi sohasida kamoliddin behzod nomidagi oʻzbekiston respublikasi davlat mukofotini berish toʻgʻrisida	1997-yil 27-avgust
2.	PF-1741-son	Xalq badiiy hunarmandchiliklari va amaliy sanʼatni yanada rivojlantirishni davlat yoʻli bilan qoʻllab-quvvatlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida	1997-yil 31-mart
3.	VM-216-son	Yuridik shaxs tashkil etmasdan oilaviy tadbirkorlikni hamda hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish va kengaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida	2009-yil 29-iyul
4.	Toshkent viloyat hokimi 170-son	Oilaviy tadbirkorlikni hamda hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish va kengaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida	2009-yil 10-avgust
5.	Adliya Vazirligi 204-B-son	Xalq badiiy hunarmandchiligi va sovgʻalar ishlab chiqarish korxonalarini xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalarini tasdiqlash haqida	2010-yil 27-dekabr
6.	Vazirlar Mahkamasining qarori 687-son	Fargʻona viloyatining margʻilon, qoʻqon shaharlari va rishton tumanida hunarmandchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida	2017-yil 2-sentabr
7.	PF-5242-son	Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida	2017-yil 17-noyabr
8.	PF-3393-son	“Hunarmand” uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish toʻgʻrisida	2017-yil 17-noyabr
9.	PF-5371-son	Oʻzbekiston respublikasi prezidentining ayrim hujjatlariga oʻzgartirishlar va qoʻshimcha kiritish toʻgʻrisida (oʻzbekiston respublikasi prezidentining “biznesning qonuniy manfaatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar toʻgʻrisida” 2017-yil 19-iyundagi pf-5087-sonli va oʻzbekiston respublikasi prezidentining “hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2017-yil 17-noyabrdagi pf-5242-sonli farmonlari)	2018-yil 6-mart
10.	Vazirlar Mahkamasi 186-son	Oʻzbekiston respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga oʻzgartirishlar va qoʻshimchalar kiritish, shuningdek, baʼzi qarorlarini oʻz kuchini	2018-yil 7-mart

		yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida (o'zbekiston respublikasi prezidentining "hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 17-noyabrdagi pf-5242-son farmoni, "o'zbekiston respublikasi savdo-sanoat palatasi faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish to'g'risida" 2017-yil 19-iyundagi pq-3068-son va "hunarmand" uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 17-noyabrdagi pq-3393-son qarorlari)	
11.	Adliya vazirligi 3004	Xorijiy mamlakatlarda o'tkaziladigan ko'rgazma, tanlov va yarmarkalarda namoyish etish uchun hunarmandchilik mahsulotlari olib chiqilishining soddalashtirilgan tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida	2018-yil 2-may
12.	PQ-3991-son	Xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida	2018-yil 1-noyabr
13.	PF-5611-son	O'zbekiston respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida	05.01.2019
14.	PF-5841-son	Xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazib borishga oid chora-tadbirlar to'g'risida	2019-yil 3-oktabr
15.	Adliya vazirligi 2186-1	Xalq badiiy hunarmandchiligi va sovg'alar ishlab chiqarish korxonalarini xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida	2019-yil 13-noyabr
16.	PQ-4539-son	Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida	2019-yil 28-noyabr
17.	Vazirlar Mahkamasi 430- son	Qo'qon shahrida ii xalqaro hunarmandchilik festivalini tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida	2021-yil 8-iyul
18.	PQ-5033son	Kulolchilikni jadal rivojlantirish va qo'llab quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida	2021-yil 23-mart
19.	PQ-77-son	Hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida	2021-yil 30-dekabr
20	PQ-5098-son	Xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalini o'tkazish to'g'risida	29.04.2021

Manba: internet ma'lumotlaridan muallif ishlanmasi.

Ajdodlarimiz uzoq yillardan buyon milliy hunarmandchilik bilan shug'ullanib, ro'zg'origa qut-baraka kiritgan, mehnati va yaratgan mahsuloti bilan odamlarga naf keltirgan. Bugungi kunda ham bu an'ana davom etmoqda. Muhimi, hunarmandlar har jabhada davlat g'amxo'rligini his qilib, mahsulot yaratmoqda.

Xususan, Prezidentimizning aholi daromadlarining oshirish, band bo'lmagan aholi, ayniqsa, yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalarni hunarmandchilikka keng jalb etish orqali ularning ish bilan bandligini ta'minlash maqsadida 2019 yilning 28 noyabr kuni qabul qilgan "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4539-sonli qarori fikrimizning yaqqol isbotidir.

Mazkur qarorga muvofiq, bugun respublika hududlari hunarmandchilik faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo'yicha ixtisoslashtiriladi va ularga hunarmandchilik mahsulotlarini chet el bozorlarida namoyish etish va sotish uchun ko'maklashish maqsadida O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari birlashtirilgan hamda Respublikaning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari joylashgan va boshqa yirik shaharlarda "savdo uylari" va milliy hunarmandchilik mahsulotlari do'konlari tashkil etilmoqda.

2019-yildan bugungi kunga qadar qaror ijrosini ta'minlash maqsadida "Xalq amaliy san'ati ustalarining milliy katalogi" joriy etilib katalogga hozirgi kunga qadar nufuzli xalqaro ko'rgazma, ko'rik-tanlov kabi tadbirlarda g'olib yoki laureat sifatida e'tirof etilgan, tegishli sohada san'at va fan arbobi hamda akademiklarning tavsiyasiga ega, «O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi» faxriy unvoniga ega hunarmandlar Xalq amaliy san'ati ustalarining milliy katalogiga kiritiladigan nomzodlarni tanlash bo'yicha tuzilgan kengash qarori asosida 336 nafar hunarmand kiritilgan.

Xalq amaliy san'ati ustalarining Milliy katalogiga milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati sohasida faoliyat yuritib kelayotgan va soha rivojiga ulkan hissa qo'shgan tajribali, iste'dodli hunarmandlarni kiritish orqali ularni rag'batlantirish nazarda tutilgan bo'lib bu katalogning tashkil etilishi, hunarmandchilik faoliyatidagi ilg'or tajribalarini ommalashtirish, o'zbek xalq amaliy san'ati namunalarini o'zbek brendi sifatida xalqaro miqyosda targ'ib qilish, xalq amaliy san'atining noyob va yo'qolib borayotgan turlarini saqlash, qayta tiklash kabilar uchun amaliy asos bo'lib xizmat qildi. Barcha xoxloxchilar milliy katalogga kiritilgan hunarmandlar ro'yxatini va ular to'g'risidagi ma'lumotlarni www.handicraftman.uz sayti orqali kuzatib borishlari mumkin bo'ladi.

«Hunarmand» uyushmasi 2020 yil 1 yanvardan boshlab Milliy katalogni ochiq va umum foydalaniladigan veb-sayt ko'rinishida ishga tushirgan edi. Bu katalogning veb-sayt ko'rinishida ishga tushirish, avvalo hunarmandlar faoliyati bilan jahon bozorini tanishtirish uchun xizmat qilishi mumkin. Chunki xorijiy mamlakatlarning aksariyati yurtimizga tashrif buyurishdan oldin onlayn ma'lumotga ega bo'lish maqsadida web-sahifalarga murojaat qiladi. Ularda hunarmandlar faoliyatini yuritib borish turistlar oqimining ortishiga xizmat qilishi mumkin.

Hunarmandchilik faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo'yicha yangidan davlat ro'yxatidan o'tishda to'lanadigan davlat boji yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun amalda belgilangan davlat boji miqdorining 50 foizi miqdorida o'rnatilishi ham ro'yxatga kiradigan hunarmandlar sonining ortishiga xizmat qiladi.

Shuning bilan birga "Turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar reestri" yuritila boshlandi. 2023 yil 1 yanvarga qadar Milliy katalog va Reestrga kiritilgan hunarmandlar uchun kalendar yili davomida hunarmandchilik mahsulotlarini (ishlar, xizmatlar) sotishdan tushgan tushumi 100 mln so'mdan 1 mlrd so'mgacha bo'lgan miqdori uchun yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yagona soliq to'lov stavkasi 2 foiz miqdorida to'lanadi.

Qisqacha qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 28.11.2019-yildagi PQ-4539-sonli qarori milliy o'zligimiz va asriy an'analarimizni o'zida uyg'unlashtirgan hunarmandchilik mahsulotlarini ko'proq tayyorlash, bu mahsulotlarni yurtimizning tashrif qog'oz va turizm brendiga aylantirish va albatta «Ustoz-shogird» an'anasini izchil davom ettirib, yoshlarni hunar o'rganishga keng jalb etishda muhim turki bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston respublikasi "Hunarmand" uyushmasining faoliyatini sarhisob qiladigan bo'lsak, quyidagilarni kuzatishimiz mumkin.

1,2,3-rasm. Hunarmand uyushmasi faoliyati moliyaviy tahlili.

Yuqoridagi rasmda uyushma faoliyatining moliyaviy tahlili keltirilgan, bunda 2021 va 2022-yillar kesimida berilgan va har ikkala yil qiyosiy tahlil qilingan. Bu raqamlarning yillar kesimida oshib borishi, o`z navbatida davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan imtiyozlarning va qonuniy jihatdan hunarmandlar huquqlarining himoya qilinganligi bilan bog`liqdir. Shu o`rinda, uyushma a'zolari o'zi ishlab chiqargan xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san'ati buyumlarini realizatsiya qilishdan olingan tushumi bo'yicha yagona soliq to'lovini to'lashdan qonun xujjatlarida

belgilangan tartibda imtiyozlarga ega bo'ladi, uyushma a'zolari O'zbekiston va chet davlatlarida o'tkazib kelinyotgan ko'rgazmalar, festival va manaviy-ma'rifiy tadbirlarda o'z maxsulotlari bilan qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar, O'zbekiston "Hunarmand" uyushmasi "Ishonch" banklararo sug'urta kompaniyasi bilan shartnoma asosida uyushma a'zolarini ijtimoiy himoya ishlarini amalga oshiradi.

Bugungi kun statistik ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, "Turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar reestri" tizimi orqali ro'yxatdan o'tgan uyushma a'zolari soni 64807 nafarni, tizimda uyushma a'zolarining umumiy soni 26890 nafarni, turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlarning umumiy soni 1197 nafarni tashkil qilmoqda.

Turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar reestrda 1200 ga yaqin hunarmandlar kiritilgan bo'lib, shundan 213 nafari Buxoro viloyati hunarmandlaridir. Viloyatda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PF-5242-son farmoniga asosan 34 nomdagi hunarmandchilik faoliyatining asosiy yo'nalishlarida faoliyat olib borayotgan hunarmandlar soni tumanlar kesimida 2022-yilning 9 oyida quyidagi raqamlarni ifoda etadi. Olot tuman 51, Buxoro tuman 170, Vobkent tuman 154, Buxoro shahar 580, Gijduvon tuman 393, Kogon shahar 84, Jondor tuman 149, Kogon tuman 80, Qorako'l tuman 102, Qorovulbozor tuman 12, Peshku 118, Romitan 189, Shofirkon tumanlarida 90 nafar hunarmand faoliyat olib bormoqda.

Jami hunarmand uyushmasida ro'yxatdan o'tgan hunarmandlar soni 2172 nafarni tashkil qilmoqda. Shundan, turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar reestrda 213 nafar hunarmand hamda 55 nafari xalq amaliy san'ati ustalarining milliy katalogiga kirgan. Umumiy hisobda kiritilgan hunarmandlar son miqdoridan oladigan bo'lsak, milliy katalogdagi hunarmandlar soni jami 336 nafarni tashkil qiladi, reestrda esa 1200 nafar hunarmand nomi kiritilgan, shulardan katalog bo'yicha Buxoro viloyati salmog'i katalogda 16% hamda reestr bo'yicha 17%ni tashkil qilmoqda. Bu esa sohaning boshqa viloyatlarga nisbatan Buxoro viloyatida rivojlanganligining yaqqol dalilidir. Viloyatda mavjud 13ta tuman, shaharlardan ayniqsa Buxoro shahri hamda Gijduvon tumanlarida hunarmandlar soni nisbatan yuqori hisoblanadi.

Hunarmandlar sonining yillar davomida oshib borishi, o'z navbatida, aholi daromadlari ortishi, viloyatda import va eksport salohiyatining o'sishi va avvalo ishsiz aholini ish bilan band qilish uchun ahamiyatlidir.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bugun hunarmandchilik sektoriga e'tibor ortmoqda, chunki O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyoh uning milliy an'alariga ayniqsa qiziqish bildiradi va sotib olib o'z shahriga eltadi. Agar biz sayyohning shu jarayonda bevosita ishtirokini tashkillashtirsak uning nafaqat uzi balki bir nechta oila a'zolariga ham milliy mahsulotimizni xarid qilishiga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti S.M.Mirziyoyevning "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4539-sonli qarori
2. Akilova K. O'zbekiston xalq amaliy san'ati. Yigirmanchi asr. - Olmaota: PRINT-S, 2005. - 288 b.
3. Kadzaeva L.X. Rishton keramikasi. An'analar va ustalar. – Toshkent.1998
4. Macleod C., Mayhew B. O'zbekiston. Samarqandga boradigan oltin yo'l. Gong - Kong. Odissey -2008. - 368 b.
5. www.google.ru
6. www.handicraftman.uz
7. www.hunar.uz